

Diálogo jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso de la sentencia *Big Brother Watch vs Reino Unido*.

Pablo Enrique Aldaco Nuncio.

Resumen: El presente trabajo se analiza La Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Caso *Big Brother Watch y Otros Vs Reino Unido*, para observar la legalidad de los regímenes de interceptación masiva de comunicaciones a la vida privada y la libertad de expresión; utilizando las categorías de dialogo jurisprudencial y Teoría de la comunicación transjudicial, donde además, se redefine como el tribunal señala los estándares de protección en la era digital, el equilibrio la seguridad nacional con la integridad del derecho convencional.

Desarrollo.

Para entender la clasificación de diálogos jurisprudencial de los tribunales locales y nacionales o supranacionales, como categoría analítica, López Sánchez, R., señala que para distinguir ese tipo de dialogo jurisprudencial de la mera comparación o influencia, debe concurrir la interacción, el efecto útil y el reconocimiento recíproco, en un contexto de protección multinivel de los derechos humanos.

Siguiendo a López R. (2023), clasifica diversas tipologías de comunicación jurisprudencial, entre las que destacan: la vertical (tribunal internacional con el tribunal nacional); comunicación horizontal (entre tribunales del mismo nivel), y comunicación vertical-horizontal o compleja, propia de sistemas multinivel.

El caso *Big Brother Watch* surgió a raíz de la utilización de programas de vigilancia masiva del Reino Unido, revelados en el contexto de la cooperación con agencias de inteligencia extranjera, donde los demandantes alegaron violación al artículo 8 (vida privada) y 10 (libertad de expresión) del Convenio Europeo.

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no actuó en un vacío normativo, sino que analizó las decisiones de tribunales británicos (Ripa¹), bajo el argumento del margen de apreciación nacional o interés social.

Desde una lectura doctrinal, el diálogo jurisprudencial empleado es comunicación vertical descendente, aquí el TEDH establece estándares claros y vinculantes sobre la legalidad, previsibilidad, supervisión independiente y garantías contra abusos en vigilancia masiva de datos personales.

El diálogo es asimétrico, porque el Tribunal Europeo fija los parámetros y exige al Estado ajustar su marco normativo y práctico, esto encaja con la comunicación vertical descrita por López Sánchez, propia de los tribunales internacionales de derechos humanos.

En la sentencia analizada se advierte una comunicación vertical-horizontal (diálogo complejo), porque el TEDH reconoce el margen de apreciación nacional y examina seriamente los argumentos del Reino Unido sobre seguridad nacional, por otra parte, dialoga implícitamente con los razonamientos de los tribunales internos.

Este intercambio no es meramente autoritario, hay consideración argumentativa de las decisiones nacionales, aunque el estándar final sea europeo, estamos ante un diálogo correctivo y armonizador, no es impositivo.

El TEDH reconoce que los Estados necesitan capacidades de interceptación masiva para combatir el terrorismo, pero entabló un diálogo de rectificación técnica al exigir “salvaguardas de extremo a extremo”.

El tribunal dialogó con el derecho interno británico, no para emularlo, sino para obligarlo a evolucionar hacia un estándar de “autorización independiente”, además cerrando brechas donde la discrecionalidad administrativa era absoluta.

Aplicando el marco de la comunicación judicial se manifiesta cuando el TEDH utiliza este fallo para enviar un mensaje a todos los estados miembros del Consejo de Europa, para

¹ Es el acrónimo de la Ley de Regulación de Poderes de Investigación de 2000 (*Regulation of Investigatory Powers Act 2000*) del Reino Unido.

señalar el estándar de “sospecha razonable” donde debe adaptarse cuando se trata de vigilancia masiva.

No es una comunicación retórica, es una comunicación de control sistemático, porque el Tribunal se comunica con las agencias de inteligencia y los legisladores a través de la fijación de criterios de suficiencia, la comunicación judicial sirve para establecer la autoridad de la corte frente a otros poderes; aquí el TEDH comunica que el derecho a la privacidad (artículo 8, de la Convención para la protección de los derechos humanos), no es un obstáculo para la seguridad, sino una condición de legitimidad para una sociedad democrática.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos integra nodos de su propia jurisprudencia como en los casos: *Weber y Saravia vs Alemania, Liberty y Otros vs Reino Unido*), Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea particularmente el caso *Digital Rights vs Ireland*.

Esta red funciona como un mecanismo de protección multinivel, siguiendo a López,

R. (2023), la red jurisprudencial permite que el estándar pro persona se fortalezca, en Big Brother Watch, la red es tan densa que el Tribunal llega a la conclusión de que a pesar de las reformas nacionales, la falta de supervisión independiente de los selectores (palabras clave de búsqueda) hacía que el sistema fuera inconvencional.

La red no solo conecta casos sino también conecta principios: la privacidad ya no se analiza como un derecho aislado, sino como parte de una estructura de libertad que incluye el artículo 10 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos.

Conclusiones.

El caso demuestra que el diálogo judicial ha pasado de la simple obediencia a la co-creación de estándares, donde el Reino Unido tuvo que reformar su legislación (Investigatory Power, Act. 2016) como respuesta a la presión de este diálogo internacional de forma vertical.

La comunicación judicial ha logrado que la vigilancia masiva deje de ser un punto oscuro, para convertirse en un proceso reglado y supervisible.

La red jurisprudencial europea ha logrado unificar los criterios del TEDH y el TJUE, creando un bloque de convencionalidad digital que limita efectivamente la razón del Estado frente a los derechos del ciudadano.

Bibliografía.

López, R. (2023). “*Protección multinivel de los derechos humanos en México a través del diálogo jurisprudencial un enfoque hermenéutico y argumentativo*”. Instituto de Investigaciones jurídicas y docencia de la administración pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219816>

López Sánchez, R. “*La aplicación del principio pro persona en casos límite de libertad de expresión durante las campañas electorales en México*”. Nomos: procesalismo estratégico, 2(3). <https://doi.org/10.29105/nomos.v2i3.31>

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (2021), Caso de Big Brother Watch y otros v. Reino Unido [case of Big Brother Watch and others v. The United Kingdom] (Solicitudes núms. 58170/13, 62322/14 y 24960/15). Gran Sala. HUDOC. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210077>